

Die „Walserfrage“ und der heilige Theodul

Ulrich Nachbaur

Vortrag anlässlich der Präsentation der Zeitschrift MONTFORT 2/2014 am 12. November 2014 in Bregenz (Vorarlberger Landesarchiv).

1843 veröffentlichte der Münchner Reiseschriftsteller Ludwig Steub (1812 bis 1888) in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ eine Reportage über „Die Walser im Vorarlberg“. Es war die Zeit, als das romantisch beseelte Bildungsbürgertum ausschwärmte, um unverfälschte „edle Wilde“ zu dokumentieren, ihre Sprache, ihre Sitten, ihre Sagen. Und scheinbar unbedarfte Eingeborene hatten in den Fremden rasch ein folkloristisches Geschäftsmodell erkannt. Steub begegnete den „Walsern“ mit Skepsis:

„Es ist auch eine in diesen Thälern verbreitete Meinung,“ schrieb er, „daß man allzusammt vor langen Zeiten aus der Schweiz gekommen sey, wobei es denn freilich auf eine nähere Untersuchung ankäme, ob diese Sage alt und ächt, oder wie manche andere, an welchen unbefangene Touristen einen Fund gemacht zu haben glauben, erst durch Geistliche und Schullehrer unter die Leute gebracht worden sey.“¹

Die „alten Walser“ begleiten mich seit meiner Kindheit. Viel ist von den romantischen Bildern nicht geblieben, seit ich mich wissenschaftlich mit ihnen beschäftige. Dafür faszinieren mich heute die „neuen Walser“, die Frage, wie es möglich war, dass vom 19. zum 20. Jahrhundert, angestoßen durch die Wissenschaft, raumgreifend eine neue Ethnie entstand, die heute

unverrückbar vom Glauben zehrt, von Vorfahren abzustammen, die im Mittelalter aus Wallis ausgezogen seien und als Wehrbauern unbesiedelte Hochlagen urbar gemacht hätten, wie das Adalbert Welte (1902 bis 1969) 1939 in seinem Roman „Die große Flucht“ eindrücklich schilderte – wobei sein Treck nicht zufällig eine alte Glocke mit über den Rhein brachte, die legendäre Glocke Theoduls, die die Jungen immer zu hören trachten sollen.

Wie, meine Damen und Herren, gelangte der hl. Theodul vulgo Joder in das profane „Glaubensbekenntnis“ des neuen Walsertums?

Mit dem hl. Bischof Theodul und seiner vielfältigen Instrumentalisierung ließe sich eine ganze Vortragsreihe bestreiten, bis hin zum Patron der Käser, dem 2009 im Bregenzerwald eine schöne Kapelle geweiht wurde, ein frommer Beleg kreativen Heiligenmarketings, das vor 90 Jahren von der Allgäuer Milchwirtschaft seinen Ausgang nahm, das wir zu anderen Zwecken 900 Jahre weit zurückverfolgen können.

Zur Einordnung nur so viel, dass Theodor im 4. Jahrhundert als Bischof von Octodurus (heute Martigny) bezeugt ist, seine Gebeine bei der Verlagerung der Bischofssitzes nach Sitten/Sion übertragen worden sein sollen, wo Bischof Theodul ab dem 13. Jahrhundert mit politischem Kalkül zu einem Zeitgenossen Karls des Großen (768 bis 814) umgemünzt wurde, der ihm und seinen Nachfolgern die Grafschaft Wallis geschenkt habe, womit die Bischöfe von Sitten die Stellung von Fürstbischöfen des Heiligen Römischen Reichs erlangen konnten und entsprechend daran interessiert waren, dass die Legenden über den Walliser Bistums-, Herrschafts- und letztlich auch Landespatron weit gestreut wurden, der aber auch in Wallis selbst erst an der Wende zum 15. Jahrhundert zu einer breiten Verehrung gelangt sein dürfte und in den Jahrzehnten vor der Reformation als Wetterpatron zumindest von der Franche Comté und der Lombardei bis nach Franken hinauf reüssierte, in katholisch gebliebenen Landstrichen in der Barockzeit eine Nachblüte erlebte, mit dem Hauptfest am 16. August.² Von einzelnen Orten abgesehen geriet St. Joder jedoch weitgehend in Vergessenheit, auch in Vorarlberg.

Auf der Rückseite von Münzen, die die Fürstbischöfe von Sitten 1497 bis 1628 schlagen ließen, ist ihr Vorgänger Theodul programmatisch abgebildet: Zum einen führt er ein Regalienschwert als Zeichen der Hoheitsrechte, die ihm Kaiser Karl als Dank dafür verliehen haben soll, dass er ihn durch sein Gebet von einer Sünde erlöste. Zum anderen sehen wir

eine Glocke, die ihm der Papst als Dank dafür geschenkt haben soll, dass er ihn vor einer fleischlichen Sünde bewahrte; und Theodul soll einen Teufel gezwungen haben, die Glocke von Rom nach Sitten zu transportieren.

Deshalb wurde dem Heiligen und den zahllos vermehrten Theodulglocken die Macht zugesprochen, die gefallenen Engel zu bannen, die das Schlechtwetter machten. Das war die populäre Seite der Münzpropaganda, mit dem die Sittener Fürstbischöfe in der frühen Neuzeit ihre Herrschaftsansprüche legitimierten, zu einer Zeit, als die „Walliser“ oder „Walser“ auch im heutigen Graubünden und Vorarlberg schon wieder aus den Quellen verschwanden, sich das *historische* Walsertum verflüchtigte.

Zum „Walser“-Bewusstsein in Graubünden ist Georg Jäger vor Jahren schon der Frage nachgegangen, „wie lange und wo die Herkunft und die Sprache eine Rolle spielten für das eigene Zugehörigkeitsgefühl, das heisst für das Wissen oder Meinen um die Herkunft bei den Nachkommen der Einwanderer des 13./14. Jahrhunderts.“³ In der Chronistik fand er nach 1570 keine eindeutigen Zeugnisse für eine lebendige mündliche Überlieferung mehr:

„Jede Erinnerung an die Einwanderung [...] scheint im 18. Jahrhundert erloschen zu sein. (Was die Bevölkerung an Überlieferung allenfalls noch bewahrt hatte, kann heute nicht mehr festgestellt werden). Ein breit verankertes ‚Walserbewusstsein‘ konnte somit in Graubünden erst im 20. Jahrhundert entstehen.“⁴

Bezeichnend ist, dass Christian Bühler, reformierter Pfarrer von St. Theodul in Davos-Dorf, Josef Bergmann 1844 mitteilte, dass sich gegenwärtig die „Benennung Walser“ weder in Davos noch im Prättigau finde. Nur die Gegend von Belfort nenne die Davoser noch jetzt das „Wallenland“.⁵ Kurz: Es gab in Graubünden keine „Walser“ mehr. Ein über Siedlungen hinweg verbindendes „Walser“-Bewusstsein hatte schon vor Generationen „nach und nach einem Talschaftsbewusstsein und dem Zugehörigkeitsgefühl zu einem Gericht oder allenfalls noch einem der drei Bünde Platz [gemacht]“.⁶

Ähnliche Prozesse lassen sich für Vorarlberg nachverfolgen. Kurz gesagt gehen wir im Landesarchiv davon aus, dass das historische „Walser“-Sein vorrangig eine Rechtskategorie war und damit, so meine These, das *historische* „Walser“-Bewusstsein in erster Linie ein „Walserrechts“-Bewusstsein war, weshalb mit dem *Walserrecht* auch das „Walser“-*Sein* und das *historische* „Walser“-*Bewusstsein* verloren gingen.⁷

Ursächlich dafür waren zwei Prozesse, die vom 15. zum 16. Jahrhundert ineinandergriffen, die, wie wir aus Alois Niederstätters „Geschichte Vorarlbergs“ erfahren können, allgemein abliefen. Mit der für Graubünden angesprochenen Territorialisierung ging eine rechtliche Homogenisierung der Bevölkerung einher.

Die Gesellschaft war kreuz und quer in Personenverbände gegliedert. Die Zugehörigkeit zu einem Personenverband bestimmte die Rechtsstellung des einzelnen. Wer einem Personenverband der „Walser“ zugehörte, war ein „Walser“, und wenn seine Familie aus Ulm stammen mochte. Wer zu den Gotteshausleuten des Klosters St. Gerold gehörte, war ein Gotteshausmann und kein „Walser“, auch wenn er direkt aus Wallis zugezogen sein mochte. Und zog dieser Gotteshausmann an den Dünserberg und heiratete eine Walserin, so fielen deren Kinder den Gotteshausleuten zu, oder, je nach Vertrag, das erste St. Gerold, das zweite den Walsern, und so fort. Ähnliche Probleme ergaben sich überall. Deshalb war den Obrigkeiten und Untertanen an einer Vereinheitlichung der Rechtsverhältnisse gelegen.

1453 gingen die Walser der Herrschaft Montafon vollständig im Verband der leibeigenen Hofjüngern auf, wurden die Walser am Tannberg samt Mittelberg ebenfalls zu Leibeigenen ihres neuen österreichischen Landesherrn. Um 1526 begaben sich die Walser der Herrschaft Blumenegg in die Leibeigenschaft ihres Landesherrn. Damit verloren diese drei Personenverbände und deren Angehörige ihren Rechtsstatus als „Walser“, waren sie keine „Walser“ mehr. Nicht von ungefähr ist im Urbar der Herrschaft Blumenegg von 1621 nur noch von der „*newen gnoßleuth*“ im Gebirge des Gerichts Sonntag und Raggal die Rede, „*so vormals walser gehaißen*“.⁸

„Walser“ gab es damit nur noch in der Herrschaft Feldkirch, deren Gerichtsgemeinde jedoch 1453 nach regionalen Gesichtspunkten aufgeteilt worden war: Das Gericht Damüls war auf die Pfarre Damüls beschränkt, die „Walser“ in Laterns waren dem Gericht Rankweil-Sulz zugeschlagen worden, jene am Dünserberg und Schnifiserberg dem Gericht Jagdberg.

Die Personalgemeinde verschwand nicht. In Vorarlberg sollte sie über das Heimatrecht bis 1938 der entscheidende Anknüpfungspunkt für die Staatsbürgerschaft und die Sozialfürsorge bleiben. Aber die Ortsgemeinde trat mehr in den Vordergrund, allenthalben wurden Marken wurden ausgepflockt, zwischen Herrschaften, Gerichten und Pfarren.

Die Bildung kleiner, abgegrenzter Verwaltungssprengel mit einer rechtlich möglichst gleichförmigen Einwohnerschaft hatte zur Folge, dass auch die Gruppenidentität sich nicht mehr so sehr am Rechtsstatus des Personenverbandes orientierte, sondern am Wohnort.

Aus „Walsern“ wurden „Damülser“. Von „Walsern“ ist in den landesfürstlichen Konfirmationsbriefen letztmals 1521 die Rede, 1636 schon nicht mehr, als der strittige Gerichtsbrauch zum Teil schriftlich fixiert wurde. Ob die Damülser ihre Verfassung auf ehemalige „Walser“-Privilegien zurückführen konnten oder nicht, war für sie ab dem 17. Jahrhundert offenbar nicht mehr bedeutsam. Es ging nur noch um „*Damülser* Artikel“, nicht mehr um „*Walser*“-Recht. Das historische Walsertum verlor sich in identitätsstiftenden Verwaltungssprengeln.

Auf Dauer präsent blieb ein „*Walserrechtsbewusstsein*“ dort, wo Genossenschaften von „Walsern“ ihre Rechte in Gerichtsgemeinden behaupten mussten, die nicht von „Walsern“ dominiert wurden. Das war bei den „freien Walsern“ am Dünser- und Schnifiserberg und in Laterns der Fall, die 1453 mit der landesfürstlichen Garantie ihrer alten Rechte aus dem Verband der Walliser auf Damüls ausgeschieden waren.

Das Laternser Pfarrarchiv wurde zur urkundenstarrenden Rüstkammer ausgestaltet, die später maßgebend die Walser-Theodul-Theorie beeinflussen sollte, ohne dass dies den Bergmannjüngern bewusst wurde.

Noch 1782 (!) wurde den Geschworenen, Rottmeistern und den „*gesamten Walisern*“ der Gemeinde und Pfarre Laterns ihre Freiheiten ein letztes Mal prunkvoll bestätigt. Dabei ging es aber wohl nur noch um Prestige. Ob Laternser „Walliser“ waren oder nicht, spielte kaum noch eine Rolle. Mit den österreichischen Verwaltungs-, Rechts- und Steuerreformen jener Jahre, radikal dann mit den bayerischen ab 1806 verloren alte Partikularrechte und Verwaltungsstrukturen weitgehend ihre Bedeutung.

Unklar bleibt in den Quellen meist, was die Zeitgenossen mit „Walliser“ oder „Walser“ verbanden, ob sie die Bezeichnung auch auf eine Herkunft aus Wallis bezogen. Pfarrer Johann Jakob Pfefferkorn (1655? bis 1707) notierte um 1682, dass die ersten Einwohner von Laterns „*wallißer, oder aus Wallißlandt gebürthig*“ gewesen seien, weshalb die hiesigen Leute und aus demselben Grund die auf und um Raggal „*gemayniklich die walser genannt werden*“.⁹ Schöpfte der Pfarrer aus einer Volksüberlieferung oder zog auch

er bereits gelehrt den Schluss, dass „Walliser“ aus „Wallis“ gekommen sein müssen? Das scheint mir eher zuzutreffen.

Auffällig ist, dass die benachbarten Damülser nicht mehr zu den „Walsern“ gezählt wurden, auch nicht in einem Rechtsstreit, den die Laternser mit einem späteren Pfarrer führten. Die Gemeinde verwies 1775 darauf, dass das umstrittene Pfründbüchlein keine Besonderheit ihre Pfarre sei, *„sondern gemein mit den übrigen Walserpfarreyen Sonntag und Raggal, welche mit Laterns einerley Ursprung und heilige Patronen haben.“*¹⁰ Was der Pfarrer, der obsiegte, als elenden und barmherzigen Beweis würdigte. – Welche Schutzpatrone gemeint waren, geht aus dem Schriftverkehr nicht hervor. Eine Übereinstimmung gab es damals mit den Heiligen Nikolaus und Theodul nur zwischen Laterns und Raggal.

Diese Quellen führen uns zum Phänomen der *regionalen* „Walser“, zu den „Walsertälern“, den beiden „Walsertälern“. Für den Mittelberg bin ich schon 1585 auf diese topographische Bezeichnung gestoßen, in einem Visitationsbericht des Dekans von Stiefenhofen. Gut möglich, dass es die Nachbarn waren, die „Schwaben“, die den Begriff „Walsertal“ aufbrachten und verwendeten. So ähnlich wie in Davos, wo später nur noch die Nachbarn vom „Wallenland“ sprachen. Jedenfalls wurde so die Bezeichnung „Walser“ für den Mittelberg in regionaler Form konserviert, während Bergmann über die benachbarten Tannberger erfahren musste, dass sie weder sich selbst als „Walser“ bezeichnen noch von anderen so bezeichnet werden. Ähnlich könnte es in Blumenegg gewesen sein, wo im Tal Valentschina zunächst für Sonntag und Raggal die Bezeichnung „Walsertal“ aufkam: *„Beim Sonntag und im ganzen thall / gibts trogne walsser überall [...]“* dichtete ein Schlinser 1670.¹¹ Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts verfestigte sich die Bezeichnung für die gesamte Talkammer.

Soweit mein Erklärungsmodell, weshalb das *historische* „Walser“-Bewusstsein in der frühen Neuzeit erlosch, sich in Laterns, am Dünser- und Schnifiserberg noch länger erhalten haben mag, „Walser“ im Übrigen für „Walsertaler“ gebraucht wurde, alles eher verschwommen und ohne es zu hinterfragen – so wie man heute einen „Schwarzen“ noch gelegentlich „Kasiner“ schimpft und nicht mehr weiß, dass „Kasiner“ von „Casino“ kommt, aber nichts mit Glücksspiel zu tun hat. Und spätere Generationen sollten von „Schwarzen“ nicht auf Afrikaner schließen, wie das Walserforscher bei schwarzhaarigen „Walsern“ getan, ja den kleinen schwarzen, barbusigen Teufel als Beweis dafür genommen haben, dass der

hl. Theodul in Wallis halb wilde sudanesische Fetischanbeter bekehrt habe. Und es gibt kaum eine Absonderlichkeit der Walserforschung, die sich nicht im „Stammesbewusstsein“ der „Neuwalser“ festgesetzt hätte.

Was ich Ihnen bisher erzählt habe, beruht auf späteren, neueren und neuesten Forschungen, war um 1810 nicht mehr oder noch nicht bekannt, als sich die Geschichtsschreibung als wissenschaftliche Disziplin zu etablieren begann, im Zusammenhang mit den Staatsreformen, die durch Napoleon erzwungen oder ermöglicht wurden, stark beeinflusst vom Geist der Romantik. Die erzählende Methode wurde durch eine quellenkritische ergänzt. Die schriftliche Überlieferung wurde zur primären Quelle der Geschichtsbetrachtung. Entlang des Alpenrheins grenzten nun eine Schweizerische Eidgenossenschaft mit neuen Kantonen, ein Kaisertum Österreich mit einem neuen, in sich geschlossenen Land Vorarlberg und ein Fürstentum Liechtenstein aneinander, die es historisch zu untermauern und ummanteln galt, möglichst systematisch und quellenkritisch. Und die Pioniere dieser Landesgeschichtsschreibung standen vor dem Problem, diese „Walliser“ oder „Walser“, auf die sie in mittelalterlichen Quellen stießen, irgendwie in dieses Gefüge einzuordnen.¹²

Die Meinung gab Ildefons von Arx (1755 bis 1833) in Fußnoten seiner ab 1810 erschienenen „Geschichten des Kantons St. Gallen“ vor:

„Wall, Walch, Walliser, Wältscher, bedeutet ein Fremdling, der eine unbekanntere Sprache redet.“¹³

Auch andere Historiker hielten diese „Walliser“ für eingedeutschte „Restromanen“.

Für abwegig hielt das Johann Caspar Zellweger (1768 bis 1855), der an Appenzells Geschichte arbeitete. Er hielt eine Abstammung aus Wallis für wahrscheinlich, konnte sie aber nicht beweisen. 1820 korrespondierte er mit Franz Josef Weizenegger (1784 bis 1822), der Material für eine Vorarlberger Landeskunde zusammentrug. So hatte er allen Seelsorgern Fragebögen zugeschickt, um Pfarrtopographien zu erstellen. Erhalten ist die Antworten von Franz Xaver Schmid (1773 bis 1843), Pfarrprovisor in Fontanella, dem in der „Walserfrage“ eine originelle Synthese gelang. Er fand in einem historisch-geographischen Lexikon den Hinweis, dass sich die deutschen Oberwalliser im 15. Jahrhundert das welsche Unterwallis untertan gemacht hatten. Folglich seien viele *welsche* Familien aus Wallis

ausgewandert und zugezogen, was auch den romanischen Ortsnamen Fontanella erkläre.

Am eingehendsten, wenn auch nur am Rande, hatte sich der Bündner Johann Ulrich von Salis-Seewis (1777 bis 1817) mit den „Wallisern“ auseinandergesetzt, in „Notizen über die Geschichte Flims und Herrschaft Belmont“, die erstmals 1812 erschienen. Fremde mochten sie für ihn sein, aber keine Romanen, sondern freie deutsche Einwanderer, die nach einem eigenen „Walserrecht“ lebten. Aus der Chronistik (Ulrich Campell, um 1570) bezog Salis den Hinweis, dass auch die Davoser „Walliser“ seien und aus Wallis stammen sollen. Nur stieß Salis für seinen Geschmack auf zu viele „Walliser“, die nicht alle aus Wallis gekommen sein konnten, wisse man doch weder einen Grund oder eine Epoche für eine so zahlreiche Auswanderung. – Darin lag ein Hauptproblem der Walserforschung: Trotz einer sehr guten schriftlichen Überlieferung fanden sich in Wallis bis heute keine Quellen, die über eine nennenswerte Auswanderung berichteten. Deshalb war man auf sekundäre Zeugnisse angewiesen, deshalb kam auch der hl. Theodul ins Spiel.

Zur großen Zahl an „Wallisern“ fand Salis die Erklärung,

„daß auch andere Deutsche sich zu den ursprünglichen Wallisern gesellten, sobald die Vorrechte dieser Colonisten jedem zum Theil wurden der unter ihnen wohnte, wie es auf Davos und Fasün, vielleicht auch andrer Orten, wirklich der Fall war.“¹⁴

Ihm folgte Bergmann später fast wörtlich und verstärkte:

„indem zu den ursprünglichen Walsern sich andere Deutsche gesellen mochten und Walser wurden.“¹⁵

Also bereits zu Beginn der Walserforschung stand die Vermutung und Einsicht, dass sich die „Walser“ nicht nur natürlich, sondern auch rechtlich vermehrten, dass „Walser“-Sein eine Frage des Rechts war. Dieser Ansatz sollte jedoch von einer völkischen Betrachtungsweise verdrängt werden, die das „Walserblut“ in den Mittelpunkt stellte.

Wie auch immer, für Vorarlberg folgte Weizenegger von Arx. Laut der Landeskunde, die Meinrad Merkle (1781 bis 1845) 1839 aus Weizeneggers Papieren veröffentlichte, gab es eigentlich keine Walser mehr, gehörten sie

der romanischen Vergangenheit an. Im Kapitel „Walserthal“ – gemeint waren Sonntag und Raggal – flocht Merkle jedoch die neueste These ein:

„Es soll in dem Thurmknopfe zu Raggal [...] eine Schrift gefunden worden seyn, welche anzeigt, daß hier schon im 9. Jahrhundert eine Kirche bestand, deren Besucher aus Wallis in die Schweiz einwanderten. Als Bestätigung soll auch der Umstand dienen, daß der Heilige Theodul, Bischof zu Sitten in Wallis, in Raggal zum Kirchenpatronen gewählt worden sey, um das Andenken an die Heimat zu ehren und zu erhalten.“¹⁶

Mit dem hl. Theodul zollte Merkle mit großer Skepsis Josef Bergmann Respekt, der diese These seit Kurzem vertrat.

Der Hittisauer Josef Bergmann (1796 bis 1872) hatte Rechts- und Staatswissenschaften studiert, war seit 1828 Kustos am k. k. Münz- und Antikenkabinett in Wien und darf für Vorarlberg als Begründer der wissenschaftlichen Landesgeschichtsschreibung gelten. 1844 sollte er mit „Untersuchungen über die freyen Walliser oder Walser in Graubünden und Vorarlberg“ zudem die erste Studie überhaupt vorlegen, die speziell der „Walserfrage“ gewidmet war. Wer in seinem Nachlass den Schriftverkehr studiert, den er unter „Walseriana“ sammelte, wird erkennen, dass sich Bergmann weit mehr auf nicht zitierte schriftliche Auskünfte von Seelsorgern verließ, als uns das beim Lesen seiner Arbeit bewusst wird. Und dass er auch seinen „Kronzeugen Theodul“ im Kern von einem Pfarrer abgekupfert hat, was er gezielt verschleierte. Noch 1837 teilte er der Fachwelt seine neuesten Erkenntnisse mit:

„Nach längerem Forschen und Zweifeln über eine dunkle Sage der Einwanderung von helvetischen Wallisern gewann ich endlich aus folgenden zwei Gründen von der Richtigkeit derselben die volle Ueberzeugung. Es ist nämlich a) der dem übrigen Vorarlberg und den nachbarlichen Gauen durchaus fremde heil. Bischof Theodul, der in Wallis verehrt wird, und auf den alten Thalern der Bischöfe von Sitten erscheint, zugleich der Schutzpatron in gesammten walserischen Gemeinden, mit Ausnahme von St. Gerold [...]. b) Die langsame und gedehnte Sprache der Walser hat mit der Schweizerischen die meiste Ähnlichkeit [...].“¹⁷

Der „Walserpatron“ Theodul war in die Welt gesetzt – wobei diese „gesammten walserischen Gemeinden“ zunächst noch sehr eng begrenzt waren!

Auf die „Walserfrage“ dürfte Bergmann in Wien bei der Bearbeitung von „Urkunden der vier vorarlbergischen Herrschaften“ gestoßen sein, die er 1838 zu edieren begann. Bei der Fortsetzung der Edition teilte Bergmann 1841 in einer ausführlichen Fußnote mit, wie ihm die Erleuchtung gekommen sei:

„Als ich nämlich beim letzten Besuche meines Vaterlandes Vorarlberg am 20. August 1837 dem Kapellenfeste zu St. Gerold beiwohnte, so lenkte ich über Tisch bei der dort aus dem Walserthale versammelten Geistlichkeit das Gespräch auf das Eigenthümliche der Abstammung dieser Walser. Vieles ward denn, wie es zu geschehen pflegt, hin- und hergeredet. Endlich fiel mir die Frage ein, welchen Heiligen, welchen Patron in den Kirchen die Walser verehrten? Zu meinem vollsten Erstaunen hörte ich den im ganzen Lande anderweitig fremden Namen ‚Theodul‘, welcher h. Bischof Theodulus oder richtiger Theodulus als Patron auf den Münzen des Bisthums Sitten, also aus Wallis, erscheint. Somit trage ich kein Bedenken mehr, Einwanderer aus Wallis her anzunehmen, zu denen sich andere Deutsche gesellen und an ihren Vorrechten, als unter ihnen wohnend, Theil nehmen mochten.“¹⁸

Zwei Tage vor diesem angeblichen Erweckungserlebnis hatte Bergmann in Tisis vom früheren Laternser Pfarrer Georg Schelling (1799 bis 1845) einen Aufsatz zur Geschichte von Laterns erhalten, in dem es heißt:

*„In dem Thurme hängt eine kleine Glocke, über welche die Sage geht, sie sey ein Theil jener Glocke, welche der heil. Bischof Theodul zu Sitten im Walliserlande zur Zeit Karls des Großen vom Papste zum Geschenk bekommen. Weil er aber von Rom nach Sitten durch menschliche Mittel die Glocke nicht habe bringen können, so habe er in Rom aus einem Besessenen einen Teufel ausgetrieben, und den Ausgetriebenen gezwungen, die Glocke nach Sitten zu tragen. Darum führt dieser Heilige als Patronus secundarius auch das characteristicum den Teufel mit einer Glocke. Aus dem Ganzen geht wenigstens hervor, daß die Laternser mit den übrigen Walsern gleichen Ursprunges sind, weil Theodul, nach ihrer alten Sprache Joder, in den meisten Walserthals Gemeinden so wie in Laterns als Patron verehrt wird.“*¹⁹

Offenbar hatte Schelling das Pfarrarchiv befragt und aus der Eingabe von 1775 geschlossen, mit den gleichen Schutzpatronen sei der hl. Theodul gemeint gewesen; und auch für Schelling waren neben den Laternsern nur

die benachbarten Walsertaler „Walser“. Bergmanns Geistesblitz bestand allein darin, dass er als Numismatiker Schellings Theodulthese mit den Sittener Münzen verknüpfte.

Zum Verständnis ist wichtig, dass der Kult des hl. Theodul, der früher weit verbreitet gewesen war, um 1840 wohl nur noch in Raggal und Laterns zelebriert wurde, demnach aus Laternser Sicht fast von *allen* „Walsern“ und aus Bergmanns Sicht *nur* von „Walsern“. Seine Gewährsmänner hatten ihm nach Wien berichtet, dass man am Tannberg, am Triesenberg, auf Galtür den hl. Theodul nicht kenne. Und in Silbertal wollte man die Heiligen Theodul, Nikolaus und Mauritius keinesfalls als Walliser Erbe sehen, geschweige denn selbst „Walser“ sein – noch nicht.

Der Museumsverein „Ferdinandeum“ teilte 1841 Bergmanns Urkundennotiz im „Boten für Tirol und Vorarlberg“ mit, um dadurch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen, *„und sie zur Sammlung und Mittheilung von Traditionen und Belegen über ihre Einwanderung zu veranlassen.“*²⁰

Jedenfalls wurde dadurch Ignaz Tiburtius Fritz (1788 bis 1842) angespornt, ein gebürtiger Mittelberger, resignierter Pfarrer von Balgach, nun Kaplan in Lauterach, der seine Mitbrüder mobilisierte, Kontakte über die Landesgrenzen hinaus knüpfte, Bergmann mit Material und eigenen Abhandlungen versorgte, aber bereits 1842 starb.

Als ihm dann Ludwig Steub Konkurrenz zu machen drohte, setzte auch Bergmann alle Hebel in Bewegung und begann im Frühjahr 1844 in Fortsetzungen seine „Untersuchungen über die freyen Walliser oder Walser“ zu veröffentlichen, zu denen Bergmann nun auch die Mittelberger, Damülser, Tannberger und Dünserberger zählte, und die Triesenberger. Die Silbertaler brachte er als „ehemalige Walser“ ins Spiel, die Galtürer als „verschollene Walser“. Brand oder Ebnit sollten erst später für die „Walser“ entdeckt werden.

Steub baute seine Reportage über die Walser in seine gerne gelesenen ethnographischen Reiseschilderungen „Drei Sommer in Tirol“ ein, die 1846 erstmals erschienen. Und Steub propagierte den „Walser“-Patron:

„Ein religiöses Band um alle diese einstigen Fremdlinge zieht die Verehrung des heiligen Theodul – walsersch St. Joder – der fast in jeder ihrer Kirchen und Capellen als Haupt- oder Nebenpatron seine Stelle hat. Auch St.

Theoduls Name weist auf das Wallis; dort wird er als Landesheiliger verehrt [...].²¹

„Ein religiöses Band um alle in Vorarlberg lebenden Walser zieht die Verehrung des heiligen Theodul,“

lesen wir ab der Ausgabe 1858 schon formelhaft auch in der Vorarlberger Sagensammlung des Arztes Franz Josef Vonbun (1824 bis 1870). Doch obwohl Vonbun seine Kindheit in Raggal verbracht hatte, konnte er nichts aus dem Volksmund überliefern, sondern musste sich auf die Wissenschaft, auf seinen Mentor Bergmann, berufen.

Während sich in verschiedenen Regionen der Schweiz lokale Legenden, Sagen und Wunderberichte um „ihren“ hl. Theodul zu ranken begannen, in Gortipohl vielleicht die Erinnerung an eine verschüttete Statue lebendig blieb, war das bei den „Walsern“, zumal in Vorarlberg, nicht der Fall, obwohl sie doch eine so innige Beziehung zu St. Joder gepflegt haben sollen.

Erst die Walserrenaissance beflügelte die Fantasie. 1971 finden wir im „Vorarlberger Flurnamenbuch“ bei Damüls zu „Glockaboda“ die putzige Erklärung:

„Nach der Sage soll der Teufel als Gehilfe des hl. Theodul die Damülser Glocken hier wegen einer Rast abgestellt haben.“²²

Tatsächlich hatten dort die Damülser selbst im Winter 1808 (oder 1807) eine neue Glocke zwischengeparkt. Diese Neudeutung ist entweder Ausdruck einer sich selbst bestätigenden Walserforschung und/oder der Walserrenaissance, die 1969 mit der Gründung der „Vorarlberger Walservereinigung“ auch organisatorisch Auftrieb erhielt.

Der hl. Theodul war längst zu einem Leitfossil einer ungehemmten „Walserexploration“ verengt worden, mit dem immer mehr „versteinerte“ Walser verortet und die „Walserclaims“ immer großzügiger abgesteckt wurden. Forschungsleitend war die These: Wo Theodul, da Walser. Wo Walser, da Theodul. Ein Zirkelschluss.

Was Bergmann ab 1837 als These in den Raum gestellt hatte, war für die zweite Generation der Walserforscher schon ein Tatsachenbeweis, nachdem

sie für eine Herkunft der „Walser“ aus Wallis keine Urkunden ins Treffen führen konnten. So behauptete Josef Grabherr (1856 bis 1924) 1891:

„Auch Thatsachen beweisen das. Wie schon gesagt, wird in allen Niederlassungen, und nur in diesen, der hl. Theodul oder St. Joder, wie er allgemein unter Walsern genannt wird, von jeher als Patron verehrt.“²³

Von *jeher*, von *allen* „Walsern“ und *nur* von den „Walsern“, Amen. – Pfarrer Grabherr hätte wissen können, dass dieses Dogma so nicht stimmen kann.

Ich habe mich redlich bemüht, den hl. Theodul durch die Zeiten abzuklären, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Wahrheit. Für Vorarlberg waren dabei jene 17 Gemeinden und Ortschaften das Untersuchungsgebiet, die sich der „Vorarlberger Walservereinigung“ angeschlossen und damit ausdrücklich zu „Walsergemeinden“ erklärt haben.

Dass St. Joder nur von „Walsern“ verehrt worden sei, lässt sich locker widerlegen. In der frühen Neuzeit finden wir ihn etlichen Pfarrgemeinden verehrt, und wenn sein Festtag in Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Bezau und andernorts gefeiert wurde, hatte das nichts mit einem Kryptowalsertum zu tun. Nur kam der Theodulkult spätestens im 18. Jahrhundert außer Mode oder wurde vom hl. Rochus überlagert oder verdrängt, dessen Fest ebenfalls am 16. August gefeiert wird. So heißt die alte „Jodersglocke“ in Rankweil heute „Rochusglocke“.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Bewahrheitung oder Widerlegung der Behauptung, St. Joder sei von den „Walsern“ seit jeher verehrt worden, sei mit ihnen aus Wallis mitgewandert und um 1300 im heutigen Vorarlberg eingetroffen. Wie sollen wir das überprüfen können?

Anhaltspunkte liefern Kirchen- und Altarpatrozinien, Ablassbriefe und Sammelpatente. Wir stehen dabei aber vor zwei Problemen: Zum einen sind uns aus dem 13. und 14. Jahrhundert nur wenige aussagekräftige Dokumente überliefert. Zum anderen stimmt die Grundannahme nicht, die „Walser“ hätten unerschlossene Gebiete kolonisiert. „Kolonisiert“ haben sie, wie Alois Niederstätter zeigte, in dem sie bereits bestehende Strukturen verdichteten. Wenn aber Zuzügler in Damüls oder Lech bereits gemauerte Kirchen antrafen, hatten sie mit den Patrozinien vorerst zumindest nichts zu schaffen. Wo wir andernorts über eine gute Quellenlage verfügen, wie für die Pfarre Mittelberg, können wir erkennen, dass der hl. Theodul beim

Kirchenbau und der Pfarrgründung noch keine Rolle spielte, er sich in der „schwäbischen“ Nachbarschaft sogar früher nachweisen lässt. Wo die „Walser“ nicht allein siedelten, wo mehrere Personenverbände gemeinsam eine Pfarrgemeinde bildeten, bleibt fraglich, welcher Einfluss den „Walsern“ bei der Patrozinienwahl zukam. Für Galtür ist für 1383 urkundlich belegt, dass die „Einheimischen“ und die „Walser“ gemeinsam eine Pfarre und Kirche errichteten; und St. Joder keine Rolle spielte. Für das Silbertal sind weit mehr Personenverbände belegt. Um die Pfarre als „ausgesprochene Walsergründung“ vereinnahmen zu können, wurden die „Silberer“ zu *walserischen* Bergknappen erklärt und die übrigen Gruppen ausgeblendet. Von 1332 bis 1477 wissen wir über die Patrozinien gut Bescheid: St. Joder wurde nicht bedacht.

Alle überlieferten Belege sprechen dafür, dass Theodul erst im 15. Jahrhundert, in einer Neu- und Umbauwelle als Altarpatron zum Zug kam,; und tatsächlich zuerst in „Walsergemeinden“ urkundlich aufscheint – 1433 in Lech, 1460 in Damüls, 1461 in Laterns, 1463 in Mittelberg; 1477 allerdings auch schon in Röthis. Es war die Zeit, als sich der Kult des Wetterpatrons schwunghaft ausbreitete

Im Ergebnis können wir sagen, dass nichts Greifbares dafür, aber einiges klar dagegen spricht, dass der hl. Theodul seit jeher von den „Walsern“ verehrt worden wäre. Es ist denkmöglich, die im 15. Jahrhundert einsetzende Verehrung mit einer anhaltenden Verbundenheit mit Wallis zu erklären. Denkbar, aber keineswegs zwingend oder notwendig. Dafür war der Theodulkult bereits zu weit verbreitet.

Dass St. Joder von allen „Walsern“ verehrt worden und er fast in jeder ihrer Kirchen anzutreffen sei, wäre von Beginn an leicht überprüf- und widerlegbar gewesen. Am ehesten traf das für noch für die Zeit um 1500 zu, als der Kult sehr in Mode war. Ebnit und die Propstei St. Gerold müssen wir allerdings ausblenden. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde das Seelsorgenetz in Vorarlberger „Walsergemeinden“ durch Filialen erheblich verdichtet. Keine einzige dieser neuen Pfarr- oder Expositurkirchen wurde dem hl. Theodul geweiht, soweit bekannt nicht einmal ein Altar. Eine Glocke mit seinem Bild in Buchboden, Mitpatron einer Privatkapelle in Innerlaterns – mehr an offizieller Verehrung lässt sich bisher nicht belegen, während der Theodulkult andernorts eine barocke Nachblüte erlebte.

Erst im Rahmen der Walserrenaissance hielt der Heilige ab den 1860er Jahren wieder oder erstmals Einzug in „Walserkirchen“, nicht mehr als dämonenbannender Wetter-, sondern als identitätsstiftender „Walserpatron“; allerdings bei weitem nicht in alle „Walserkirchen“, sondern nur in den wenigen Orten mit Theodulvergangenheit, und 1930 in die wieder aufgebaute Ebniter Kirche. Von den 24 Pfarr- und Kuratiekirchen der „Walsergemeinden“ gewinnen wir damit für gerade zehn, elf Belege einer Theodulverehrung. Auf mehr Belege kommen jene Walserforscher und Kunsthistoriker, die Wolfgang, Martin und sonstige heilige Bischöfe auf den „Walserpatron“ umgedeutet haben. Denn wo Walser, da Theodul ...

Der erste in Vorarlberg, der den „Walserpatron“ auch touristisch vermarktete, war der spätere Walserfunktionär Alfons Köberle (1893 bis 1980), der sein Anwesen in Riezlern-Unterwestegg ab 1937 als „Theodulhof“ verkaufte und als Chronist den Anschein erweckte, es handle sich um einen alten Hofnamen. Unter dem Giebel war ein farbloser Bischof ohne weitere Attribute zu sehen, dem Köberle die Umschrift „Sankt Theodul Patron der Walser schütze uns!“ angedeihen ließ. Doch offenbar war das zu wenig. Um 1970 ließ er die Statue bunt fassen und um einen Teufel samt Glocke und den Walliser Wappenschild von 1815 ergänzen. Drastischer wurde Geschichte noch selten zurechtgeschnitzt.

Köberle bemühte sich auch, den Kleinwalsertalern diesen „Treuhandler aller Walserabstammlinge“ näher zu bringen. Seine historischen Ausführungen im Gemeindeblatt würzte er mit völkischen Parolen:

„Der tausendjährige Kult um den heiligen Theodul möge in fernste Zeiten erhalten bleiben, solange Walserblut lebt, das sich stolz seiner Herkunft und Vergangenheit bewußt ist!“²⁴

Vielleicht ist das ein Schlüsselsatz, der uns das Phänomen des neuen „Walsertums“ besser verstehen läßt.

Das neue „Walsertum“ wurde ab 1840, massiv ab 1890 durch eine populäre Forschung geprägt, die sich auf eine Abstammung aus „Wallis“ konzentrierte, auf Blutlinien. Das ist das Kernelement einer neuen Identität, die die Bergbevölkerung Vorarlbergs über die Gebirgskämme hinweg verbindet, die Menschen sich verstärkt, erneut oder erstmals als „Walser“ begreifen und Sehnsucht nach einer „alten Heimat“ aufkommen läßt, in einer Zeit, in der das „Tochtervolk“ scharenweise berg- und fahnenflüchtig wird, seine „neue Heimat“ gänzlich zu verlassen droht, die einst ihre

Kolonistenväter entbehrungsreich mit Gottvertrauen der Wildnis abgerungen haben. Ein „Herren- und Kulturvolk“, das „als wirtschaftlich hochstehend und modern [galt], von dem alle gern hörten und lernten“,²⁵ herabgesunken „zu Hintersaßen und gedrückten Bauern von heute“,²⁶ zu Wohlstandsverlierern, die es mit neuem Selbstbewusstsein gottgefällig in den harten Bergen zu halten gilt.

Pfarrer Karl Fritz (1868 bis 1937) gab 1930 seinem Buch „Die alte und die neue Heimat der Walser“ den Wunsch mit:

„Bringe ihnen ihre Tugenden und Tüchtigkeit wieder in frische Erinnerung, ihre Treue zum wahren Glauben, ihre Liebe zur katholischen Kirche und ihre Anhänglichkeit an die heimatliche Scholle, damit sie daran ein Beispiel nehmen und ausharren in ihrer neuen Heimat.“²⁷

Es ist, um mit dem Soziologen Max Weber (1864 bis 1920) zu sprechen, dieser „subjektive Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft“,²⁸ der die *neuen* „Walser“ verbindet; ein Abstammungsglaube, der durch angebliche Ähnlichkeiten des äußeren Habitus und der Sitten genährt wurde und durch suggestive Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung, dass man eben „allzusamt vor langen Zeiten aus der Schweiz gekommen sey“; mit der legendären Glocke des hl. Theodul im Gepäck, dessen Verehrung angeblich ein religiöses Band um alle in Vorarlberg lebenden Walser zieht.

¹ Ludwig STEUB, Die Walser im Vorarlberg. In: Allgemeine Zeitung 29.12.1843, Blg. 363, S. 2856–2858, u. 30.12.1843, Blg. 364, S. 2863–2864, hier S. 2857.

² Vgl. ausführlich Ulrich NACHBAUR, Der heilige Bischof Theodul. Von der Urkundenfälschung bis zur Käsewerbung. In: Montfort 66 (2014) 1, S. 5–81.

³ Georg JÄGER, Lepontiner, Schwaben, Walser – Walserforschung und „Walserbewusstsein“ in Graubünden. In: Bündner Monatsblatt (1988) 5, S. 277–288, hier S. 279.

⁴ JÄGER (wie Anm. 3), S. 285–286.

⁵ Bibliothek Gymnasium Feldkirch (Rebberggasse): Nachlass Josef von Bergmann, Faszikel Walseriana: Christian Bühler an Josef Bergmann, Davos-Dörfli 10.05.1844.

⁶ JÄGER (wie Anm. 1), S. 284.

⁷ Zum Folgenden vgl. ausführlicher Ulrich NACHBAUR, Walser-Bewusstsein durch die Zeiten. In: Wir Walser 52 (2014) 4, S. 10–32. Ebenso: Verba Volant Nr. 87, www.landesarchiv.at, urn:nbn:at:0001-03876.

⁸ Vorarlberger Landesarchiv: Reichsherrschaft Blumenegg, Hs. 158b [S. 21].

⁹ Pfründbuch der Pfarre Laterns von 1682, angelegt von Pfarrer Johann Jakob Pfefferkorn, zitiert nach: Josef FINK/Hippolyt von KLENZE, Der Mittelberg. Geschichte, Landes- und Volkskunde des ehemaligen gleichnamigen Gerichtes. Mittelberg 1891, S. 98 Anm. 1.

-
- ¹⁰ Vorarlberger Landesarchiv: Pfarrarchiv Laterns, Akten Nr. 33: Replik der Gemeinde Laterns gegen Pfarrer Tschetterer, undatiertes Konzept, nimmt Bezug auf ein Schreiben des Pfarrers vom 09.04.1775.
- ¹¹ Manfred TSCHAIKNER, Feige Feldkircher, leichtgläubige Bludenzler, lüsterne Montafoner und „trogne“ Walser – Ein spöttisches Gedicht über die Gemeinden des Vorarlberger Oberlandes von Rankweil bis Gaschurn aus dem Jahr 1670. In: Bludenzler Geschichtsblätter H. 75 (2005), S. 43–78 (Zitate S. 72 u. 73).
- ¹² Zum Folgenden Ulrich NACHBAUR, Der heilige Theodul als Leitfossil der Walserforschung und Markenzeichen des neuen Walsertums. In: Montfort 66 (2014) 2, S. 5–125.
- ¹³ Ildefons von ARX, Geschichten des Kantons St. Gallen, Bd. 1. St. Gallen 1810, S. 10 Anm. d.
- ¹⁴ Johann Ulrich von SALIS-SEEWIS, Notizen über die Geschichte der Gemeinde Flims und Herrschaft Belmont überhaupt; als Anhang zu der vorstehenden Beschreibung. In: Der neue Sammler, ein gemeinnütziges Archiv für Bünden 7 (1812) 1, S. 58–88, hier S. S. 61–63 (Anmerkungen S. 82–83).
- ¹⁵ Joseph BERGMANN, Untersuchungen über die freyen Walliser oder Walser in Graubünden und Vorarlberg. Mit einigen diese Gebiete betreffenden historischen Erläuterungen (Sonderdruck aus Jahrbücher der Literatur Bd. 105–108). Wien 1844, S. 3 (Hervorhebung im Original).
- ¹⁶ Franz Joseph WEIZENEGGER, Vorarlberg, aus den Papieren des in Bregenz verstorbenen Priesters, bearb. u. hg. von Meinrad MERKLE, 2. Abtheilung. Innsbruck 1839, S. 360.
- ¹⁷ Joseph BERGMANN, Geschichtliche Notizen über das obere Walserthal und besonders die Herrschaft Blumeneck in Vorarlberg. In: Oesterreichische Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde, hg. von Johann Paul KALTENBAECK 3 (1837) 101, S. 401–403, u. 3 (1837) 102, S. 405–406, hier S. 406.
- ¹⁸ Joseph BERGMANN, Urkunden der vier vorarlbergischen Herrschaften und der Grafen von Montfort, Teil 1: 1. Fortsetzung der Urkunden der Stadt und Grafschaft Feldkirch. Von Nro. XVII–XXVIII. In: Der österreichische Geschichtsforscher, hg. von Joseph CHMEL, Bd. 2, [Heft 1]. Wien 1841, S. 30–55, hier S. 54.
- ¹⁹ Bibliothek Gymnasium Feldkirch (Rebberggasse): Nachlass Josef von Bergmann, Faszikel Walseriana: Aufsatz Georg Schelling, n. d.
- ²⁰ N. N., Geschichte. In: Kais. Kön. priv. Bothe für Tirol und Vorarlberg 20.12.1841 (Nr. 141), S. 404.
- ²¹ Ludwig STEUB, Drei Sommer in Tirol. München 1846, S. 93.
- ²² Werner VOGT, Vorarlberger Flurnamenbuch, Bd. 4: Großwalsertal und Damüls. Bregenz 1971, S. 76.
- ²³ Josef GRABHERR, Die Walser in Vorarlberg, besonders im großen Walserthale. In: Vorarlberger Volkskalender 1891, S. 18–38, u. 1892, S. 17–37, hier 1891, S. 21 (Hervorhebung im Original).
- ²⁴ Alfons KÖBERLE, Theodor-Kult. In: Der Walser 21.08.1954 (beide Zitate).
- ²⁵ Alois Hildebrand BERCHTOLD, Die Walser einst und heute. In: Katholischer Volks-Kalender 1928, S. 123–132, hier S. 124.
- ²⁶ BERCHTOLD (wie Anm. 25), S. 128.
- ²⁷ Karl FRITZ, Die alte und die neue Heimat der Walser. Eine zusammenfassende Darstellung einiger wichtiger Fragen darüber. Sonntag 1930, S. 6.
- ²⁸ Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriß der Sozialökonomik 3). Tübingen 1922, S. 219: „Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Ähnlichkeiten des äußeren Habitus oder der Sitten oder beider oder von einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen, [...] ‚ethnische‘ Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinschaft objektiv vorliegt oder nicht.“